

Uma revisão de escopo acerca das atitudes de crianças e idosos em relação à velhice e seus impactos nas relações intergeracionais

A scoping review on the attitudes of children and the elderly towards old age and their impacts on intergenerational relationships

Gabriel Santos Santana¹; Laissa Fernandes Paixão¹; Michele Brito de Queiroz¹; Tiago Nascimento Ordonez¹; Israel Campos¹

1. Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (CCS-UFRB)

Resumo: Em resposta à transição demográfica, diversas políticas públicas foram desenvolvidas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do contingente idoso em ascensão no Brasil. No entanto, é evidente que a velhice ainda sofre com estereótipos e estigmas persistentes, prejudicando até mesmo na maneira como se enxergam enquanto pessoas idosas. Assim, no presente estudo, tem-se como objetivo investigar as atitudes de crianças e idosos em relação à velhice, explorando como essas atitudes afetam as relações intergeracionais. A estratégia de revisão de escopo adotou o mnemônico PCC (População - Conceito - Contexto), realizada por meio da análise da literatura científica publicada nos últimos 12 meses, seguindo-se o guia para relatório de revisão de escopo (PRISMA-ScR). Foram localizadas nas bases investigadas 74 referências, sendo que 30 duplicatas. Analisou-se os títulos e resumos de 44 artigos. Os resultados dos artigos selecionados revelaram que as atitudes de crianças e idosos em relação à velhice é influenciada por fatores como educação, experiência pessoal e exposição a estereótipos culturais. Por fim, este estudo oferece insights valiosos para profissionais de saúde, educadores e formuladores de políticas interessados em promover a compreensão e o respeito mútuo entre crianças e idosos em nossa sociedade.

Palavras-Chave: Comportamento, infância, envelhecimento, terceira idade, interação entre gerações

Abstract: In response to the demographic transition, several public policies have been developed with the aim of improving the quality of life of the growing elderly population in Brazil. However, it is evident that old age still suffers from persistent stereotypes and stigmas, even affecting the way they perceive themselves as elderly individuals. Thus, the present study aims to investigate the attitudes of children and the elderly towards old age, exploring how these attitudes affect intergenerational relationships. The scoping review strategy adopted the PCC mnemonic (Population - Concept - Context), conducted through the analysis of scientific literature published in the last 12 months, following the PRISMA-ScR scoping review reporting guideline. In the databases searched, 74 references were found, with 30 duplicates. Titles and abstracts of 44 articles were analyzed. The results of the selected articles revealed that the attitudes of children and the elderly towards old age are influenced by factors such as education, personal experience, and exposure to cultural stereotypes. Finally, this study provides valuable insights for healthcare professionals, educators, and policymakers interested in promoting mutual understanding and respect between children and the elderly in our society.

Keywords: Behavior, childhood, aging, old age, intergenerational interaction.

INTRODUÇÃO

A sociedade como um todo está passando pelo que chamamos de transição demográfica, tendo como consequência o envelhecimento populacional. Isso só foi possível devido aos avanços nas áreas de saúde e assistência social, que permitem que cada vez mais as pessoas possam experimentar o fenômeno do envelhecimento e a etapa mais longa da vida humana intitulada como velhice (CAMARANO, 2022). Mas será que o aumento dos anos de vida afeta as relações entre os diferentes grupos etários?

As atitudes de crianças e idosos em relação à velhice e seus impactos nas relações intergeracionais versam a respeito da problemática acerca da quantidade limitada de estudos que avaliam a percepção das crianças nas relações intergeracionais e o quanto essa questão afeta a comunicação e as redes de sociabilidade. A velhice e o envelhecimento são dois conceitos interpretados erroneamente na sociedade, frequentemente etaristas, cumprindo o papel de restringir a visão das crianças a respeito da população idosa. Assim, enquanto o primeiro representa um estágio a partir dos 60 anos no Brasil, o segundo configura um processo gradual que todas as pessoas estão passando todos os dias desde a sua concepção (KALACHE, 2014).

A solidariedade intergeracional é um princípio que objetiva reconhecer a necessidade de que as gerações mantenham a integridade do planeta para conservá-lo para as gerações futuras. Esse termo, torna-se um exemplo prático de que é essencial existir um plano de metas entre as gerações indo para além de questões emocionais e psicológicas para crianças e idosos, mas também um pacto global, para a manutenção dos direitos e deveres da civilização. Previsto pela Constituição Federal de 1988, o princípio carrega consigo a importância de que a sociedade trabalhe em conjunto para a garantia da intergeracionalidade. A pandemia da Covid-19, exemplificou a exclusão à qual pessoas mais velhas podem ser submetidas por conta da idade, preconceito, difamação, xingamentos, são exemplos de violências que as pessoas idosas sofrem em seu cotidiano e ainda mais em um período de isolamento e retração econômica que foi a pandemia (ONU, 2023).

Portanto, o objetivo desta revisão de escopo é investigar a atitude de crianças e idosos em relação à velhice, explorando como essa atitude afeta as relações intergeracionais, com foco em responder a seguinte questão: Como as atitudes de crianças e idosos em relação à velhice afetam as relações intergeracionais?

METODOLOGIA

A metodologia JBI (*Joanna Briggs Institute*) para revisões de escopo foi utilizada para fornecer um processo claro e rigoroso para revisões de escopo. A metodologia JBI é composta por três fases: planejamento da revisão, condução da revisão e relato da revisão. A metodologia incluiu etapas específicas, como identificar a questão de pesquisa, estabelecer critérios de inclusão e exclusão, realizar a busca e seleção de estudos relevantes, extrair e sintetizar os dados, e relatar os resultados de forma clara e transparente (AROMATARIS e MUNN, 2020).

A busca por evidências foi realizada em várias bases de dados, logo a presente revisão de escopo foi realizada por meio da análise da literatura científica, disponível nas bases de dados PUBMED, Scielo e Scopus, publicados em inglês, espanhol e português. Os limites de pesquisa foram definidos para incluir estudos publicados nos últimos 12 meses (2022 a 2023), com o objetivo de obter as informações mais recentes e atualizadas. A seleção dos estudos foi realizada em duas etapas: a triagem dos títulos e resumos e a revisão completa do texto. A triagem inicial foi conduzida com o auxílio do programa *AsReview* (ASREVIEW LAB DEVELOPERS, 2022), programa que utiliza técnicas de aprendizado de máquina para acelerar o processo de triagem de artigos e minimizar o viés de seleção. Após a triagem inicial, a seleção final dos artigos foi realizada por dois revisores de forma independente, com base nos critérios de inclusão estabelecidos e utilizando-se o Rayyan.

O Rayyan (OUZZANI et al., 2016) é uma plataforma online gratuita de gerenciamento de revisões sistemáticas que permite aos pesquisadores colaborarem na triagem de artigos, avaliação da qualidade e extração de dados. A plataforma possui uma interface intuitiva e fácil de usar, permitindo que os revisores realizem a triagem inicial de forma eficiente e organizada. Os revisores realizaram uma leitura completa dos artigos selecionados e extraíram os dados relevantes para a análise.

Por fim, para garantir a qualidade da revisão, a equipe seguiu as diretrizes do PRISMA-ScR (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews*), que forneceram um conjunto de itens para garantir que a revisão seja realizada de forma sistemática e transparente (TRICCO et al., 2018;). Logo, espera-se que a revisão de escopo responda à questão elencada e forneça uma visão abrangente e atualizada acerca de como as atitudes de crianças e idosos em relação à velhice afetam as relações intergeracionais.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O objetivo desta revisão de escopo é investigar a atitude de crianças e idosos em relação à velhice, explorando como essa atitude afeta as relações intergeracionais, com foco em responder a seguinte questão: **Como as atitudes de crianças e idosos em relação à velhice afetam as relações intergeracionais?** Para alcançar esse objetivo e responder tal pergunta, utilizou-se a estratégia de revisão de escopo, onde adotou-se o mnemônico PCC (População - Conceito - Contexto). A população de interesse incluiu crianças e idosos, o conceito focalizou a atitude em relação à velhice, e o contexto abordou o impacto nas relações intergeracionais. Utilizando a revisão de escopo para mapear evidências acerca do objetivo proposto, de forma confiável e sistematizada, seguiu-se os pressupostos do Instituto Joanna Briggs (AROMATARIS e MUNN, 2020).

A estratégia de busca teve como objetivo identificar estudos relevantes e disponíveis na íntegra. Uma busca inicial na base de dados Scopus foi realizada para identificar artigos relacionados ao tema. As palavras do texto contidas nos títulos e resumos dos artigos relevantes, bem como os termos de indexação utilizados para descrever os artigos, foram utilizados para desenvolver uma estratégia de busca completa (ver Quadros 1 e 2).

Quadro 1. Estratégias de busca para o *Scopus*.

Fonte de Informação	Busca realizada	Itens Encontrados	Data da Busca
<i>Scopus</i>	("children" OR "kids" OR "youth") AND ("seniors" OR "older adults" OR "aged") AND ("attitudes toward aging" OR "perceptions of aging" OR "concept of aged") OR ("intergenerational relationships" OR "relations between generations" OR "intergenerational interaction")	56	03/10/2023

A estratégia de pesquisa foi adaptada para cada base de dados e/ou fonte de informação, incluindo as bases de dados *Scielo* e *Pubmed*. A lista de referência de todas as fontes de evidência incluídas foi rastreada para estudos adicionais. Foram incluídos estudos publicados em qualquer idioma, com data de publicação nos últimos 12 meses.

Além disso, a pesquisa incluiu fontes de estudos inéditos e literatura cinza, como registros de ensaios e livros relevantes sobre o assunto.

Após a pesquisa e organização no *AsReview* (ASREVIEW LAB DEVELOPERS, 2022), todas as citações identificadas foram agrupadas e carregadas no programa Rayyan (OUZZANI et al., 2016) e as duplicatas foram removidas. Após um teste piloto, os títulos e resumos foram então selecionados por dois ou mais revisores independentes para avaliação em relação aos critérios de inclusão para a revisão. Fontes potencialmente relevantes foram recuperadas na íntegra conforme orientado pelo JBI System for the *Unified Management, Assessment and Review of Information* (MUNN et al., 2019). O texto completo das citações selecionadas foi avaliado em detalhes em relação aos critérios de inclusão por dois ou mais revisores independentes. Os motivos de exclusão de fontes de evidência no texto completo que não atendam aos critérios de inclusão foram registrados e relatados na revisão de escopo. Quaisquer divergências que surgiram entre os revisores em cada etapa do processo seletivo foram resolvidas por meio de discussão ou com um(s) revisor(es) adicional(is). Os resultados da busca e do processo de inclusão do estudo foram relatados na íntegra na revisão final do escopo e apresentados em um diagrama de fluxo *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses extension for scoping review* (PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 2018; PAGE et al., 2022).

Os dados foram extraídos dos artigos incluídos na revisão de escopo por dois ou mais revisores independentes utilizando uma ferramenta de extração de dados desenvolvida pelos revisores. Os dados extraídos incluíram detalhes específicos sobre os participantes, conceito, contexto, métodos de estudo e principais achados relevantes para a questão principal da presente revisão.

O fluxograma, Figura 1, a seguir, descreve o método de revisão de escopo desde a busca nas bases para coletar o repertório que seria utilizado neste trabalho. A seleção da literatura coerente com o nosso tema e objetivo, nas bases de dados PUBMED, Scielo e Scopus, nos quais foram encontrados um total de 74 artigos, revisados posteriormente pela plataforma *AsReview* que executa triagem dos títulos. Posteriormente estes trabalhos seguiram para dois revisores independentes: O Rayyan, uma plataforma online gratuita de gerenciamento de revisões sistemáticas e o PRISMA-ScR (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews*), que forneceram um conjunto de itens para garantir que a revisão seja realizada de forma sistemática e transparente. A revisão foi feita por

revisores independentes usando estas ferramentas, o que resultou na remoção de 30 artigos por duplicidade, resultando em 44 artigos, na sequência, 25 por critérios de exclusão, e dos 19 restantes, 10 não estavam compatíveis com os critérios de inclusão, além disso, 4 foram excluídos por estarem compreendido num período maior do que os últimos 12 meses. A revisão foi baseada na metodologia JBI (*Joanna Briggs Institute*) utilizada para fornecer um processo claro e rigoroso para esta revisão de escopo.

Figura 1. Fluxograma para novas revisões sistemáticas que incluam buscas em bases de dados **PRISMA 2020.**

Nesse cenário, de acordo com a psicologia social, as atitudes podem ser entendidas como um conjunto de opiniões, sentimentos e crenças que moldam as ações que cada indivíduo executa no âmbito social. Estas sofrem constante influência da realidade em que cada ser está inserido, podendo variar na medida que há uma mudança nesse contexto. Frequentemente, os indivíduos demonstram ter mais atitudes ditas negativas quando se trata de elementos novos ou distantes de sua realidade, podendo haver mudanças nesse cenário apenas quando começa a ter uma maior familiaridade/proximidade com o mesmo (GAZZANIGA; HEATHERTON; HALPERN, 2018).

Consonante com essa ideia, na obra *A importância da leitura*, escrito por Paulo Freire (1989), o autor traz a ideia de leitura de mundo, em que, antes mesmo de aprender de fato a ler as palavras, percebemos de forma inconsciente a cultura que está a nossa volta, que é carregada de crenças, costumes, simbolismos, sentimentos e opiniões. Em uma primeira instância, nos familiarizamos com aquilo que nos é apresentado primeiramente no nosso contexto social e, de certa forma, tomamos como nosso. Essas ideias são as que irão influenciar nas atitudes perante a sociedade e moldar nossas formas de se relacionar com o outro.

Portanto, no contexto referente às atitudes de idosos e crianças em relação à velhice, os artigos trabalhados mostraram que os estereótipos acerca das diferentes idades foram reforçados. Isso é intensificado devido a falta de conhecimento acerca da importância do idoso e a necessidade de aprender com a experiência advinda da idade. Vulnerabilidade e perda de papel social foram conceitos idadistas que passaram a definir o idoso, momento em que a saúde estava fragilizada, no contexto da pandemia da Covid-19, em que uma imagem negativa e estereotipada já existente foi reforçada nesse período de crise emergencial, em que as políticas sociais e de saúde também foram propagadoras do preconceito e da discriminação que propagaram a ideia de que as pessoas idosas eram frágeis e que dependiam de ajuda exclusiva para realizar suas atividades durante o isolamento, reforçando crenças e estereótipos ageístas que já faziam parte do cenário social e cultural de uma sociedade.

A imagem cultural de pessoas idosas frequentemente é vista como pessoas atrasadas e ultrapassadas que devem ser isoladas do convívio social, principalmente, quando o assunto é a PEA- População Economicamente Ativa, o ideário de grande parte da população é que essas pessoas se tornam improdutivas, consumidoras de recursos sociais e econômicos e que a aposentadoria é um peso social que os mais jovens

precisam carregar. Visões como essas são deturpadas impactam diretamente nas atitudes negativas para com os idosos, condicionando-os a espaços limitadores e etaristas.

No estudo de Mannheim e colegas (2023), sobre estereótipos etários no contexto da tecnologia digital, foi identificada uma lacuna intergeracional na percepção das capacidades e interesses tecnológicos entre pessoas mais jovens e mais velhas. Os participantes destacaram o preconceito na visão da "terceira idade" como um grupo homogêneo e reconheceram a existência da exclusão digital, além de um desconhecimento por parte dos designers em relação à acessibilidade. Eles também notaram uma diferença significativa entre si e a população idosa em geral em termos de proficiência tecnológica, o que pode ser considerado preconceituoso. Essas descobertas sugerem que o idadismo é uma barreira ao envelhecimento ativo e bem-sucedido, com implicações para o design de tecnologia digital.

Além disso, o estudo identificou que o preconceito de idade opera em três níveis. Primeiro, ele é vivenciado no comportamento intergeracional, com os participantes relatando serem tratados com impaciência ou considerados fracos por serem mais velhos. Em segundo lugar, a ameaça dos estereótipos de idade está relacionada às emoções de medo e vergonha, levando à evitação do uso da tecnologia em situações específicas. Por fim, os participantes expressaram atitudes preconceituosas sobre a capacidade dos idosos de usar a tecnologia, o que pode afetar negativamente sua motivação para participar no processo de construção de novas tecnologias. Portanto, o preconceito etário e outras impressões negativas sobre o envolvimento das pessoas mais velhas podem afetar significativamente a inovação tecnológica.

O estudo de Even-Zohar (2022) investigou o programa *At Home*, que envolve a convivência de estudantes com idosos em Israel. Foram realizados estudos quantitativos e qualitativos para avaliar o programa. No estudo quantitativo, não foram encontradas diferenças significativas nas atitudes dos estudantes que participaram do programa em comparação com aqueles que não participaram, exceto que os não participantes tinham um conhecimento maior sobre o envelhecimento. As análises também revelaram que estudantes do sexo feminino tinham menor preconceito de idade do que estudantes do sexo masculino.

Even-Zohar (2022) documentou que um relacionamento próximo com os avós está associado a atitudes menos negativas em relação aos idosos e a um maior

conhecimento sobre o envelhecimento. As entrevistas qualitativas revelaram que tanto os idosos quanto os estudantes estavam satisfeitos com o programa. Os idosos destacaram que o programa aliviou a solidão e permitiu que eles contribuíssem com os alunos, compartilhando experiências de vida. Os estudantes mencionaram que o programa os ajudou a aprender mais sobre o envelhecimento e fortaleceu os laços intergeracionais.

Recomenda-se que o programa *At Home* continue, com ajustes para oferecer mais orientação e apoio emocional aos estudantes, bem como possivelmente aumentar o número de noites que os estudantes passam com os idosos. O programa parece ter sido bem-sucedido em alcançar seus objetivos de melhorar a compreensão mútua entre gerações e aliviar a solidão dos idosos. Estudos longitudinais futuros podem fornecer mais insights sobre os efeitos do programa ao longo do tempo.

Durante a pandemia muitas relações sociais foram prejudicadas, principalmente entre os avós e netos, tendo que aderir outras formas de comunicação além do que já era comum. Com isso, intensificou-se a utilização de muitas ferramentas tecnológicas comunicativas que permitem a interação social através de chamadas de áudio ou vídeo.

No artigo desenvolvido por Chowdhury e colegas (2022), durante a pandemia, os autores objetivaram mostrar os benefícios da audição musical colaborativa nas relações intergeracionais. Para isso, desenvolveram o aplicativo Private DJ, uma ferramenta que funciona como se fosse uma junção entre o Zoom e o Spotify, em que haveria a observação da interação entre avós e netos quando compartilham a experiência de escutar uma música online em conjunto. A partir das observações, notaram como a arte musical tem o poder de favorecer a ligação sentimental e emocional entre os participantes, fazendo com que eles interagissem muito mais do que em uma chamada habitual.

A tecnologia é notoriamente difundida e utilizada entre todas as idades atualmente e quando ligada a temática de relações sociais, costuma-se assumir que esta associação é negativa. Entretanto, ao avaliar o contato intergeracional, essa pode ser utilizada como um meio de criar boas relações. Sob essa ótica, nota-se que com o passar do tempo, a tecnologia tornou sua linguagem mais acessível e é, atualmente, amigável ao usuário, proporcionando com maior facilidade a alfabetização tecnológica de pessoas idosas, que, dessa forma, podem, mesmo à distância, estar conectadas emocionalmente aos tão antenados jovens. Além disso, a relação intergeracional se torna oportuna

quando os mais jovens, que na geração atual são considerados especialistas em tecnologia, invertem o papel e passam a ser os mentores ao introduzir seus avós ou outras pessoas idosas ao mundo tecnológico. Assim, observa-se com tais exemplos, como a tecnologia pode proporcionar contato entre gerações, portanto, potencialmente, alterar estigmas sobre a velhice e envelhecimento ao passo que as aproxima, catalisando positivamente atitudes das relações intergeracionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As novas formas de analisar os perfis de família e integração familiar apontam as necessidades de que as escolas, mídias, instituições de poder necessitam rever as estratégias de coesão e interação entre os grupos visando compreender a heterogeneidade presente no contexto do envelhecimento.

Ao avaliar a atitude das crianças que residem com idosos, pode-se depreender que netos adultos que possuíam uma relação com os avós na infância conseguiram manter esses idosos em sua rede de apoio na vida adulta, em que o aumento da expectativa de vida tem se mostrado um fator motivador para o estímulo às relações intergeracionais, em que crianças passam a conviver mais tempo com os avós. Em contrapartida, existe uma linha tênue entre: convivência intergeracional e os meios tecnológicos - em que momento as crianças dispensam o contato com os avós ou figuras idosas escolhendo os meios digitais? Essa pergunta poderia ser respondida caso a literatura investisse em pesquisas qualitativas e quantitativas que avaliassem as atitudes das crianças em relação aos idosos.

No entanto, a limitação para este estudo está no fato de que poucos estudos foram feitos no Brasil, mostrando a necessidade de rever a construção das relações intergeracionais mostrando que os pesquisadores e gerontólogos precisam de mobilização e interesse em atuar nesse campo de pesquisa, para que, somente assim, o perfil das relações intergeracionais no país seja melhor elaborado e concretizado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASREVIEW LAB DEVELOPERS. ASReview LAB Software Documentation. [S. l.], 2022. DOI: 10.5281/ZENODO.7319090. Disponível em: <https://zenodo.org/record/7319090>. Acesso em: 12 out. 2023.

MUNN, Zachary et al. *The development of software to support multiple systematic review types: the Joanna Briggs Institute System for the Unified Management, Assessment and Review of Information (JBI SUMARI)*. JBI Evidence Implementation, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 36, 2019. DOI: 10.1097/XEB.000000000000152. Disponível em: https://journals.lww.com/ijebh/Citation/2019/03000/The_development_of_software_to_support_multiple.5.aspx. Acesso em: 13 out. 2023.

OUZZANI, Mourad; HAMMADY, Hossam; FEDOROWICZ, Zbys; ELMAGARMID, Ahmed. *Rayyan*—a web and mobile app for systematic reviews. Systematic Reviews, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 210, 2016. DOI: 10.1186/s13643-016-0384-4. Disponível em: <http://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-016-0384-4>. Acesso em: 12 out. 2023.

TRICCO, Andrea C. et al. PRISMA *Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR)*: Checklist and Explanation. Annals of Internal Medicine, [S. l.], v. 169, n. 7, p. 467–473, 2018. DOI: 10.7326/M18-0850. Disponível em: <https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M18-0850>. Acesso em: 12 out. 2023.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**: em três artigos que se completam. São Paulo: Autores Associados: Cortez, 1989.

GAZZANIGA, Michael; HEATHERTON, Todd; HALPERN, Diane. **Ciência psicológica**. tradução: Maiza Ritomy Ide, Sandra Maria Mallmann da Rosa, Soraya Imon de Oliveira ; revisão técnica: Antônio Jaeger. – 5. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2018.

JIMÉNEZ-ETXEBARRIA, E.; JAUREGUIZAR ALBONIGA-MAYOR, J.; BERNARAS ITURRIOZ, E. Cultural Image of Older People during the COVID-19 Pandemic. International

Journal of Environmental Research and Public Health, v. 19, n. 22, p. 14644, 8 nov. 2022.
Disponível em: <<https://www.mdpi.com/1660-4601/19/22/14644>>. Acesso em: 20 out. 2023.

ZENG, T.; YANG, Y.; MAN, S. How Does Family Intergenerational Relationships Affect the Life Satisfaction of Middle-Aged and Elderly Parents in Urban Only-Child Families in Chengdu, China. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 19, n. 14, p. 8704, 17 jul. 2022. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/1660-4601/19/14/8704>>. Acesso em: 20 out. 2023.

MANNHEIM, I.; WEISS, D.; VAN ZAALEN, Y.; WOUTERS, E. J. M. An “Ultimate Partnership”: Older Persons’ Perspectives on Age-Stereotypes and Intergenerational Interaction in Co-Designing Digital Technologies. Archives of Gerontology and Geriatrics, v. 113, p. 105050, 2023. Disponível em:
<<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167494323001280>>. Acesso em: 20 out. 2023.

EVEN-ZOHAR, A. The “At Home” Program: Students Residing with Older Adults. SAGE Open, v. 12, n. 1, p. 215824402210850, 2022. Disponível em:
<<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440221085017>>. Acesso em: 20 out. 2023.

CHOWDHURY, N.; LATULIPE, C.; YOUNG, J. E. Music co-listening over video chat to support intergenerational connectedness: An exploratory study. Gerontechnology, v. 21, n. 1, p. 1–13, 1 jan. 2022. Disponível em:
<<https://journal.gerontechnology.org/currentIssueContent.aspx?aid=3335>>. Acesso em: 20 out. 2023.

TAN, C. K.; LIU, C. Role of technology in the relationship between grandparents and grandchildren in Asia. Gerontechnology, v. 21, n. s, p. 1–1, 23 out. 2022. Disponível em:
<<https://journal.gerontechnology.org/currentIssueContent.aspx?aid=3140>>. Acesso em: 20 out. 2023.

CAMARANO, Ana Amélia. Envelhecimento da população brasileira: Uma contribuição demográfica. Rio de Janeiro. janeiro, 2022.

KALACHE, Alexandre. Respondendo à revolução da longevidade. *Ciência & Saúde Coletiva*, [S. l.], v. 19, n. 8, p. 3306–3306, 2014.

ONU. Department of Economic and Social Affairs; WILMOTH, John Richard; AFFAIRS, United Nations Department of Economic and Social; BAS, Danieila; MUKHERJEE, Santanu; HANIF, Naveed. *World Social Report 2023: Leaving No One Behind in an Ageing World*. [s.l.] : UN, 2023.

PAGE, Matthew J. et al. A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, [S. l.], v. 31, n. 2, 2022. DOI: 10.1590/s1679-49742022000200033. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1679-49742022000201700&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 23 out. 2023.